

УДК 339.9

НОРМАТИВНО–ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АУТСОРСИНГА В РОССИИ И США

REGULATORY AND LEGAL FEATURES OF OUTSOURCING IN RUSSIA
AND THE UNITED STATES

©Тимофеев М. А.

*Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова
г. Ярославль, Россия, timax60@mail.ru*

©Timofeev M.

*Demidov Yaroslavl State University
Yaroslavl, Russia, timax60@mail.ru*

Аннотация. Возникновение аутсорсинга в России свидетельствует об обмене опытом с Соединенными Штатами Америки (США) в области развития инновационных экономических направлений. В Российском законодательстве аутсорсинг не закреплен, как самостоятельное направление оказания производственных, бухгалтерских, финансовых и информационно–технологических и других услуг. Для осуществления данных услуг в России возникают договорные отношения по «возмездному оказанию услуг», не выходя на уровень унифицированного аутсорсингового договора оказания работ, услуг, что свидетельствует о слабо разработанном нормативно–правовом обеспечении и отсутствии законодательного фундамента по ведению аутсорсинговой деятельности.

Современные отечественные корпорации и предприятия малого и среднего бизнеса стараются на законных основаниях реализовывать аутсорсинговую деятельность, инициируя деловое бизнес–партнерство по средствам формы договора «о возмездном оказании услуг». Данный договор не предназначен по своей экономической и логической структуре для осуществления аутсорсинговой деятельности и имеет ряд конструктивных особенностей не дающих возможность отразить, опираясь на имеющееся его нормативно–правовое обеспечение, все возможные особенности реализации аутсорсинговых бизнес–процессов.

Базируясь на имеющийся нормативно–правовой опыт Соединенных Штатов Америки, учитывая его «сильные» и «слабые» стороны законодательного обеспечения аутсорсинговой деятельности, возникает необходимость обусловленная наличием проблематики при оказании аутсорсинговых услуг в их законодательном обеспечении формирования договорных отношений между отечественными компаниями и аутсорсерами. Автором предложено оптимизировать отечественное законодательство с точки зрения организации и легализации аутсорсингового бизнес–партнерства, а также всех возможных изменений в законодательстве касающееся нормативно–правового обеспечения аутсорсинговой деятельности в России.

Становится невозможным обойтись без легализации аутсорсинга в отечественном законодательстве, в связи с его интенсивным развитием и ростом не только в зарубежных странах, но и в юрисдикции России. Легализация аутсорсинговой деятельности в отечественном законодательстве позволяет правительству реализовывать проекты по повышению качества аутсорсинговой деятельности, а также надзора и контроля за законностью ее осуществления.

Abstract. The emergence of outsourcing in Russia testifies to the exchange of experience with the United States in the development of innovative economic trends. In the Russian legislation

outsourcing is not fixed, as an independent branch of the provision of production, accounting, finance and information technology and other services. To implement these services in Russia there are contractual relations on rendering of services without leaving the level of the outsourcing contract for provision of works, services, indicating that not enough developed regulatory and legal support and the absence of a legislative foundation for the management of outsourcing activities.

Modern domestic corporations and small and medium-sized businesses are trying to legally implement the outsourcing business activities of initiating business partnership agreement in due form “paid services”. This agreement is not intended by its economic and logical structure for the implementation of the outsourcing activities and has a number of design features which make it possible to reflect not relying on its existing regulatory support all the possible features of the implementation of the outsourcing of business processes.

Based on the existing legal and regulatory experience in the United States, given its “strong” and “weak” side of legislative support of outsourcing of activities, there is a necessity due to the presence of problems in the provision of outsourcing services in their legislation ensuring the formation of a contractual relationship between domestic companies and outsourcers. The author proposed to optimize the domestic legislation in terms of organization and legalization of outsourcing business partnerships, as well as all the possible changes in the legislation concerning the regulatory framework of outsourcing activities in Russia.

It becomes impossible to do without the legalization of outsourcing in the domestic legislation, in connection with increasing its intensive development and growth not only in foreign countries but also in the jurisdiction of Russia. Legalization outsourcing activity in the domestic legislation allows the government to implement projects to improve the quality of outsourced activities, as well as supervision and control over the legality of its implementation.

Ключевые слова: аутсорсинг, аутстаффинг, инсорсинг, аутстаффер, аутсорсер, услуга аутсорсинга, услуга аутстаффинга, офшорный аутсорсинг, внешний аутсорсинг, предприятие-провайдер.

Keywords: outsourcing, outstaffing, insourcing, outstaffing, outstaffer, outsourserm outsourcing service, outstaffing service, offshore outsourcing, external outsourcing, enterprise service provider.

Развитие информационных технологий и бизнес-процессов в сфере бухгалтерского-финансового обслуживания в России в настоящее время стали наиболее востребованными областями для аутсорсинга. Аутсорсинг российские компании в основном, используют с целью ведения и восстановления бухгалтерского и налогового учета, контроля за соблюдением налогового законодательства по уплате платежей в фонды Федерального и Регионального бюджетов, социального страхования, пенсионного фонда, консалтинга, компьютерного программирования.

Предполагалось на основании Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 г.г., которая была утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. №1789-р. осуществить сначала «пробное внедрение механизмов аутсорсинга административно-управленческих процессов». В дальнейшем, его использование в органах исполнительной власти, а также коммерческими предприятиями.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) может быть использован для национальной аутсорсинговой деятельности в России по направлениям видов

деятельности ОКВЭД, которые осуществляются аутсорсинговыми компаниями. Аутсорсинговая деятельность не входит в состав ОКВЭД, так как является формой управленческой технологии и может осуществляться в любом направлении видов экономической деятельности.

Для потенциального оказания офшорного аутсорсинга на международном уровне в юрисдикции России существует возможность придерживаться международного классификатора ISIC (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Revision 4 United Nations New York 2008) [1].

Передача на аутсорсинг функций по ведению бухгалтерского финансового учета компании–провайдеру не противоречит нормативно–правовым и законодательным актам по ведению бухгалтерского и финансового учета. Руководствуясь п. 3 ст. 7 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» права и обязанности возложенные на учредителя (директора) экономического субъекта, за исключением кредитной организации, по которым он [2]:

–обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого субъекта.

–либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета:

–централизованной бухгалтерии;

–специализированной организации;

–бухгалтеру–специалисту.

Таким образом, аутсорсинг финансов и бухгалтерии необходим для передачи учета всех финансовых направлений деятельности предприятия стороннему предприятию–провайдеру или частному юридическому лицу. Как правило, в штате предприятия заказчика осуществляется ведение первичной бухгалтерской организации бухгалтером–операционистом, которая в дальнейшем будет перенаправлена в аутсорсинговую компанию бухгалтеру–эксперту для отражения бухгалтерских финансовых хозяйственных операций в налоговом и бухгалтерском учете с последующим составлением и сдачей бухгалтерской финансовой отчетности.

Аутсорсинговая компания, оказывающая услуги по ведению бухгалтерского финансового учета и составляющая бухгалтерскую финансовую отчетность заключает договор с заказчиком «О возмездном оказании услуг» согласно п. 2 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации [3]. Договор «О возмездном оказании услуг» заключается в двухстороннем порядке, где отражаются обязанности сторон, сроки выполнения договорных обязательств и ответственность сторон за их выполнение обязательств по ведению хозяйственных операций бухгалтерского финансового учета. Аутсорсер обязан компенсировать клиенту ущерб в пределах, предусмотренных договором.

В России в 2008 году появляется ассоциация стратегического аутсорсинга «АСТРА», которая в 2010 году получила официальный статус IAOP Affiliate Association, войдя в крупнейшую глобальную аутсорсинговую группу IAOP (International Association of Outsourcing Professionals®). Основные задачи IAOP Russia Chapter — это фокусировка на мировые индустриальные стандарты ведения аутсорсинга и подготовки, сертификации профессиональных, эксклюзивных кадров аутсорсинга в России [4]. Главенствующим документом на который ориентирована деятельность аутсорсинга в России, является свод практик и стандартов аутсорсинга IAOP OPBoK — Outsourcing Professional Body of Knowledge [5].

В узаконивании «услуги аутсорсинга» и аутсорсинговой деятельности наиболее заинтересованы зарубежные предприятия. Это обусловлено тем, что иностранные топ–менеджеры, открывающие бизнес в России, сталкиваются с проблематикой в области

российского законодательства в связи с не достаточно проработанным нормативно–правовым обеспечением и отсутствием фундаментального базиса аутсорсингового законодательства.

В нормативно–правовой практике США, аутсорсинговая деятельность на национальном уровне регулируется законодательством в United States Code, и Североамериканской системой отраслевой классификации (NAICS), а на международном — статистическими рекомендациями (International Recommendations for Industrial Statistics 2008), и ISIC классификатором (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Revision 4 United Nations New York 2008) [1, 6].

Согласно ISIC классификатору, аутсорсинг может принять три формы, а именно:

- аутсорсинг с функций поддержки;
- аутсорсинг частей производственного процесса;
- аутсорсинг полного производственного или управленческого процесса.

В каждом из этих случаев, руководитель и подрядчик может быть расположен на той же самой или другой экономической территории. Фактическое местоположение не затрагивает классификацию ни одной из этих единиц [1, р. 29-30; 6, р. 15–16].

Раскроем сущность классификации аутсорсинга в данных формах:

1. Аутсорсинг функций поддержки. В этом случае руководитель выполняет основной производственный процесс, а сторонний подрядчик производит определенные функции поддержки, такие как, бухгалтерский учет или IT услуги. В таком случае руководитель относится к тому же самому классу ISIC, который представляет собой основной производственный процесс. Подрядчик классифицированный к определенной деятельности поддержки и выполняет например, класс ISIC 6920 (Бухгалтерский учет, бухгалтерия и ревизионная деятельность; налоговое консультирование) [1, р. 57] или класс 6202 (Компьютерное консультирование и компьютерная деятельность управления оборудованием) [1, р. 56].

2. Аутсорсинг частей производственного процесса, в котором часть производственного процесса передается на сторону подрядчику. Руководителю принадлежат материалы, на входе которые будут преобразованы подрядчиком, и таким образом составят собственный выпуск продукции. В таком случае должен быть классифицирован руководитель, как выполняющий полный производственный процесс. Подрядчик классифицирован согласно части производственного процесса, который осуществляет. В случае получения выручки, подрядчик классифицируется в той же самой или отдельной категории ISIC. Кроме того, в случае аутсорсинга обслуживания, действия руководителя и подрядчика не могут быть классифицированы в той же самой категории ISIC.

3. Аутсорсинг полного производственного процесса в котором рассмотрим два конкретных случая:

- аутсорсинг обслуживания производственной деятельности, включая строительство, где и руководитель и подрядчик классифицированы как исполнители полной производственной деятельности;

- аутсорсинг обрабатывающих производств подрядчика, посредством которого руководитель физически не преобразовывает товары на местах возникновения производственных затрат, тогда применяются следующие классификации деятельности:

- руководитель, который несет материальные затраты, таким образом имеет продукцию в собственности. У которого производство выполняется подрядчиками, классифицированными

в разделе С (Производство) rev. 4 ISIC. Данная категория классификации соответствует произведенное на стороне обрабатывающее производство;

–руководитель, которому выполнили работы сторонние подрядчики, но не производящие материальных производственных затрат, должен быть классифицирован к разделу G (Оптовая торговля и розничная продажа; ремонт автомашин и мотоциклов) ISIC rev. 4, определенно к категории классификации, которой соответствует деятельность, представленная типом продажи (например, оптовая или розничная продажа). В данном случае, должно быть определено, занимается ли руководитель, дизайнерскими решениями или научными исследованиями. Если дополнительное производство осуществляется руководителем, то по правилам классификатора оно идентифицируется как основная деятельность руководителя, применимая в конкретной области. Подрядчик в таком случае классифицирован к разделу С (Производство) из rev. 4 ISIC, категория классификации, которая соответствует обрабатывающему (вспомогательному) производству, выполненному подрядчиком [1].

В сфере трудового законодательства США, регулирующего аутсорсинг, было принято запретить офшорный аутсорсинг, в связи с угрозой безработицы, а также для защита личной информации за границей. Для удержания оттока высоко квалифицированных и неквалифицированных рабочих из штата Нью-Йорк был принят законопроект №: S2992 – 2013 год. Закон о внесении поправок в общий закон бизнеса, закон о Государственных финансах, обязательствах, трудового права и исполнительного права, в связи с появлением “нового потребителя — аутсорсинго–обслуживаемых предприятий в Нью-Йорке”. Закон «Об изменении трудового права А4301-2013, в связи с запретом государственного финансирования предприятий, которые используют аутсорсинг рабочих мест», запрещает аутсорсинг рабочих мест в других отдаленных штатах либо за границей, закон нацелен на стабильность экономики штата и страны в целом.

Договорные отношения регулируются законодательством США в частности законом, об «Бизнес–кейсе на аутсорсинг» в том, чтобы каждое аутсорсинговое агентство штата сосредоточилось в своей главной миссии и распределяло работу и услуги за счет эффективного использования ресурсов, и заключения контрактов с частными продавцами. Поставщики могут более эффективно предоставлять услуги, используя правовые средства и особенности, указанные в законодательстве по составлению договора аутсорсинга [7].

Руководствуясь законом 15 USC 01/15/2013 631 гл. 14А — «Помощь малому бизнесу 631. Декларация политики» правительство и сенат рассматривают эффект увеличения аутсорсинга для малых предприятий США; оценивают влияние конкретной экономической политики, включая, закупки, налоговую и торговую политику, в содействии с аутсорсингом и другими международными соглашениями; подготавливают рекомендации в отношении изменений в политике правительства, которые бы улучшили конкурентные позиции малого бизнеса США [8].

Аутсорсинг государственного сектора США регулируется законом 41 USC гл. 3101 01/03/2012 (112-90) РАЗДЕЛ 41 — «О государственных контрактах». Данный закон выполняет контрольную функцию государственного аутсорсинга, т. е. федеральное правительство должно гарантировать, что те основные функции, которые по своей сути являются правительственными, не передаются на аутсорсинг. Выяснить, когда правительственный элемент аутсорсинга услуг является необходимым, в соответствии с разделом 321 публичного права 110-417 (31 USC 501 примечание), а также снизить затраты правительства в случае необходимости государственного заказа посредством аутсорсинга.

Налоговая служба и Совет по надзору за финансовыми учреждениями США являются основными органами по контролю за аутсорсингом в США деятельность которых регулируется законом 26 USC гл. 7802 01/03/2012 (112-90) гл. 7802.» Налоговая служба Надзорного совета». Закон отвечает за организацию деятельности контрольных функций налогового органа, одна из которых рассматривает оперативные функции внутренних доходов, в том числе планы по аутсорсингу или управлению конкуренцией.

На основе критического изучения и анализа зарубежных и отечественных законодательных актов нормативных документов и источников экономической литературы, для систематизации материала составим Таблицу.

Сравнение и анализ зарубежного и отечественного юридического опыта: ведения, контроля, надзора за аутсорсингом, на основании которого можно внести ряд предложений, имеющих большое значение для совершенствования отечественной юридической практики:

1. Для осуществления аутсорсинга в направлениях производства, оказания работ и услуг необходимо отразить сущность определений аутсорсинга, аутстаффинга и инсорсинга в ГК РФ, что позволит оптимизировать аутсорсинг производства, т.к. по договору возмездного оказания услуг (работ) (ст. 779 ГК РФ) не возможно осуществлять аутсорсинг производства. Для этого существует договор на производство и поставку продукции (ст. 525-534 ГК РФ), также, наряду с этим, необходимо ввести поправки и дополнения:

Таблица.

АУТСОРСИНГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО США В СРАВНЕНИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИИ

№ П/ П	Тип законо дател ьства	Россия		США	
		Законодательны й акт или нормативно правовой документ	Примечания	Законодательный акт или нормативно правовой документ	Примечания
1	2	3	4	5	6
1.	Проекты	Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 г. г., которая была утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. № 1789-р.	Согласно данного документа, предполагалось осуществить сначала «пробное внедрение механизмов аутсорсинга административно–управленческих процессов», а в дальнейшем — его использование в органах исполнительной власти.	Законопроект №: S2992 — 2013 год. Закон о внесении поправок в общий закон бизнеса, закон о Государственных финансах, обязательствах, трудового права и исполнительного права, в связи с принятием «нового потребителя в Нью–Йорке и охране труда»	Цель закона: удержать отток квалифицированных и не квалифицированных рабочих из штата Нью–Йорк, запретить офшорный аутсорсинг, в связи с угрозой безработицы, также защита личной информации за границей.

Продолжение Таблицы.

1	2	3	4	5	6
2.	Законы	п. 2 ст. 307, ст. 309 ГК РФ	Обязательства, в том числе возникшие из договора, должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.	Florida Laws: FL Statutes — Title XIX Public Business Section 287.001 Legislative intent.	Цель закона в том, чтобы каждое агентство штата сосредоточилось в своей главной миссии и распределяло работу и услуги за счет эффективного использования ресурсов, и заключения контрактов с частными продавцами сектора, всякий раз, когда поставщики могут более эффективно предоставлять услуги. А также снизить затраты правительства по средствам и особенностям, указанным в законодательстве по составлению договора аутсорсинга.
		ст. 780 гл. 21. ГК РФ	Закон определяет, в частности, следующие особенности исполнения договора аутсорсинга. Исполнитель по договору возмездного оказания услуг обязан оказать услуги лично, если иное не предусмотрено договором.	26 USC гл. 7802 01/03/2012 (112-90) гл. 7802. Налоговая служба Надзорного совета	Сущность закона в организации деятельности и контрольных функций налогового органа, одна из которых рассматривать оперативные функции внутренних доходов, в том числе планы по аутсорсингу или управляемой конкуренции.
					10 USC гл. 2461 01/03/2012 (112-90) гл. 2461. Государственно–частное конкурсы

Продолжение Таблицы.

1	2	3	4	5	6
		ст. 779 ГК РФ	Поскольку предметом договора аутсорсинга является предоставление заказчику возможности использовать труд работников исполнителя в своих интересах, этот договор по своей правовой природе является договором возмездного оказания услуг	15 USC 01/15/2013 631 гл. 14A — помощь малому бизнесу 631. Декларация политики	Правительство и сенат рассматривают эффект увеличения аутсорсинга для малых предприятий США; оценивают влияние конкретной экономической политики, включая, закупки, налоговую и торговую политику, в содействии с аутсорсингом и другими международными соглашениями; подготавливают рекомендации в отношении изменений в политике правительства, которые бы улучшили конкурентные позиции малого бизнеса США.
				А4301-2013 Закон об изменении трудового права, в связи с запретом государственного финансирования предприятий, которые используют аутсорсинг рабочих мест.	Запрет на аутсорсинг рабочих мест в других отдаленных штатах либо за границей, нацелено на стабильность экономики штата и страны в целом.
				А6059-2013 -2013 А6059А Закон об образовании	Запрещает выпуск личной информации для студентов, которые проходят обучение с привлечением аутсорсингового образовательного центра

Окончание Таблицы.

1	2	3	4	5	6
				41 USC гл. 3101 01/03/2012 (112-90) РАЗДЕЛ 41 — государственные контракты	Данный закон выполняет контрольную функцию государственного аутсорсинга, т.е. федеральное правительство должно гарантировать, что те основные функции, которые по своей сути являются правительственными, не передаются на аутсорсинг. Выяснить, когда правительственный элемент аутсорсинга услуг является необходимым, в соответствии с разделом 321 публичного права 110-417 (31 USC 501 примечание).
3.	Классификаторы видов деятельности	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД)	Объектами классификации в ОКВЭД являются виды экономической деятельности. Аутсорсинговая деятельность не входит в состав ОКВЭД.	Classification of All Economic Activities Revision 4 United Nations New York 2008 NAICS (Североамериканская система отраслевой классификации)	Аутсорсинговая деятельность предусмотрена; дано определение аутсорсинга и экономическое обоснование понятия, и направления его использования. Национальный классификатор видов деятельности США.

–В ГКРФ часть II Раздел IV. Отдельные виды обязательств, ввести изменения в главу 39 «Возмездное оказание услуг». Статьи 779. Договор возмездного оказания услуг, добавить отдельным пунктом (например 3, 4) договор возмездного оказания услуг аутсорсинга и аутстаффинга;

–В отдельном пункте (3, 4) руководствуясь п.1 ст. 779 Заменяв «исполнителя» договора на «аутсорсера», «аутстаффера» тем самым, получив договор возмездного оказания услуг аутсорсинга (аутстаффинга) где, аутсорсер (аутстаффер) обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

–Дать определения (в п 3,4 ст. 799) аутсорсеру, аутстафферу, поскольку, трактовка данных определений юридическим языком обусловлена несовершенностью и «экономической простотой». Трактовка данных определений экономическим языком будет наиболее научно обоснована, также необходимо ввести определения, услуги аутсорсинга и услуги аутстаффинга:

-Аутсорсер — осуществляет выполнение отдельных уникальных функций (производственных, сервисных, информационных, финансовых, логистических, управленческих и пр.) или бизнес-процессов (организационных, финансово-экономических, производственно-технологических, маркетинговых) внешней организацией, располагающей необходимыми для этого ресурсами на основе долгосрочного соглашения [9].

-Аутстаффер — лицо осуществляющее начисления выплаты заработной платы, уплаты страховых взносов, исполняющего трудовое законодательство, кадровый учет. Персонал предоставляемый аутстаффером заказчику выполняет, как правило, уникальную работу необходимую для компании заказчика. Договорные отношения между компанией аутстаффером и компанией заказчиком оформляются договором о предоставлении персонала (договор аутстаффинга) [10].

–Услуга аутсорсинга — передача заказчиком конкретных договорных бизнес-процессов или уникальных производственных функций на обслуживание аутсорсеру. Что свидетельствует о глубине понятия услуги аутсорсинга, в которое может войти любая производственная функция, бизнес процесс, например: услуги по изготовлению, реализации продукции, по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию и многие другие виды деятельности отраженные в ОКВЭД.

–Услуга аутстаффинга — выведение персонала за штат компании заказчика которое достигается в ходе договорных отношений с аутстаффером, который берет на себя функции налогоплательщика за выделенный персонал, выплату заработной платы, ведение кадрового учета и надлежащего исполнения трудового законодательства [11, 12].

–В п. 2. Ст. 799 добавить услуги аутсорсинга и аутстаффинга. В результате изменений п. 2 ст. 799 будет иметь вид: «правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, аутсорсинговых, аутстаффинговых, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса».

2. Ограничить в отечественной практике офшорный аутсорсинг и аутстаффинг, учитывая ошибки зарубежных стран. Так, например, в практике США вышел ряд законов на запрет аутсорсинга рабочих мест, это было нацелено на стабильность экономики штатов и страны в целом. Также и в Российской Федерации необходимо контролировать внешнеэкономическую деятельность со стороны импорта по аутсорсинговым и аутстаффинговым договорам, направленным на отток отечественного капитала за границу и увеличению безработицы внутри РФ (Таблица).

Анализ зарубежного опыта свидетельствует о том, что аутсорсинг является эффективным, стратегическим инструментом и позволяет не только снизить издержки на выполнение непрофильных функций, но и, что более важно, повысить эффективность деятельности организации. Это относится к бизнес - организациям, органам исполнительной власти, и к организациям бюджетного сектора. Возникает необходимость контроля за развитием аутсорсинга и аутстаффинга, как на территории РФ, так и за рубежом, что позволяет принять меры по проведению финансового анализа аутсорсинга и аутстаффинга, государственному регулированию инсорсинга, поддерживая отечественного производителя. Государственная политика, нуждается в проектах по разработке для Федеральной таможенной службы квот и

прогрессивного повышения налогов на импорт, тем самым ограничивая офшорный аутсорсинг и аутстаффинг, поэтому, становится весьма актуальным и необходимым предоставлять государству возможность развития внешнего (экспортного) аутсорсинга и аутсорсинга внутри страны, способствуя увеличению показателей ВВП и ВНП.

Список литературы:

1. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities. Revision 4. United Nations New York. 2008. 291 p.
2. Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ред. от 28.12.2013) // СЗ РФ, с изм. и допол. вступ. в силу с 01.01.2014.
3. Гражданский кодекс РФ ч.2 ст. 454–1109 (с изм. на 28 декабря 2013 года).
4. Македонский С. Развитие аутсорсинга в России и в мире: теория и практика // Intelligent enterprise, 10.11.2010 URL: <http://www.iemag.ru/analytics/detail.php?ID=21402>.
5. International Association of Outsourcing Professionals. URL: <http://www.iaop.org/Content/23/196/3044/Default.aspx> (дата обращения: 10.09.14).
6. International Recommendations for Industrial Statistics. New York: 2008. 155 p.
7. Florida Laws: FL Statutes — Title XIX Public Business Section 287.001 Legislative intent. Last modified: July 29, 2014. URL: <http://law.onecle.com/florida/public-business/287.0571.html> (дата обращения 12.09.14).
8. Tholons.Top 100 Outsourcing Destinations Rankings and Report Overview. 2013 URL: www.tholons.com (дата обращения 12.09.14).
9. Рудая И. Л. Развитие понятийного аппарата методологии аутсорсинга // Вестник Самарского государственного университета. URL: http://vestnik-samgu.samsu.ru/gum/2008web52/econ/Rudaya_.pdf (дата обращения: 03.07.14).
10. Ржехин В. М., Алеканд Д. А., Коваленко Н. В. Разработка показателей эффективности подразделений, отделов, персонала. Пошаговая инструкция. М.: Вершина, 2007. 224 с.
11. Федеральный закон от 20.08.2001 «Письмо УМНС по г. Москве» // СЗ РФ, №15-06/37967.
12. Налоговый кодекс РФ ч. 2 от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ // СЗ РФ, ст. 264.

References:

1. International Standard Industrial Classification of All Economic Activities. Revision 4. United Nations New York. 2008. 291p.
2. Federal'nyj zakon ot 06.12.2011 N 402-FZ “O buhgalterskom uchete” (red. ot 28.12.2013). SZ RF, s izm. i dopol. vstup. v silu s 01.01.2014.
3. Grazhdanskij kodeks RF ch.2 st. 454–1109 (s izm. na 28 dekabrja 2013 goda).
4. Makedonskij S. Razvitie autsorsinga v Rossii i v mire: teorija i praktika. Intelligent enterprise,10.11.2010. URL: <http://www.iemag.ru/analytics/detail.php?ID=21402>.
5. International Association of Outsourcing Professionals. URL: <http://www.iaop.org/Content/23/196/3044/Default.aspx> (data obrashhenija: 10.09.14).
6. International Recommendations for Industrial Statistics. New York: 2008. 155 p.
7. Florida Laws: FL Statutes — Title XIX Public Business Section 287.001 Legislative intent. Last modified: July 29, 2014. URL: <http://law.onecle.com/florida/public-business/287.0571.html> (data obrashhenija 12.09.14).
8. Tholons.Top 100 Outsourcing Destinations Rankings and Report Overview. 2013 URL:www.tholons.com (data obrashhenija 12.09.14).

9. Rudaja I. L. Razvitie ponjatijnogo apparata metodologii autsorsinga. Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo universiteta. URL: http://vestnik-samgu.samsu.ru/gum/2008web52/econ/Rudaya_.pdf (data obrashhenija: 03.07.14).

10. Rzhelin V. M., Alekand D. A., Kovalenko N. V. Razrabotka pokazatelej jeffektivnosti podrazdelenij, otdelov, personala. Poshagovaja instrukcija. M.: Vershina, 2007. 224 p.

11. Federal'nyj zakon ot 20.08.2001 "Pis'mo UMNS po g. Moskve". SZ RF, №15-06/37967

12. Nalogovyj kodeks RF ch. 2 ot 05.08.2000 g.

*Работа поступила в редакцию
08.05.2016 г.*

*Принята к публикации
11.05.2016 г.*